

Marché volontaire du carbone en agroforesterie

www.af4eu.eu

Contribution des différents éléments d'une forêt (troncs, branches, feuilles, sol) à la séquestration du carbone

Les forêts sont des écosystèmes capables de capter le dioxyde de carbone (CO₂) de l'atmosphère et de le stocker dans des « réservoirs » naturels tels que les troncs, branches, feuilles et sols, grâce à un processus appelé séquestration du carbone. Les systèmes forestiers et agroforestiers peuvent séquestrer entre 5 et 10 Mg de CO₂ par hectare et par an, selon des facteurs tels que les espèces, le taux de croissance, la densité et les conditions environnementales (température, précipitations et rayonnement). L'Union européenne s'est fixée pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cet engagement implique que toutes les émissions doivent être compensées par des actions permettant de retirer une quantité équivalente de CO₂, comme la séquestration du carbone ou d'autres technologies. Ce contexte ouvre de nouvelles opportunités pour les producteurs forestiers, qui peuvent être financièrement récompensés pour leur contribution à la séquestration du carbone.

En 2023, le Portugal a mis en place un marché volontaire du carbone, à l'instar d'autres pays, afin d'encourager les projets de réduction ou de capture des émissions dans les forêts, les zones agricoles ou paysagères, et attend actuellement la régulation complète du système. Ce marché permettra aux producteurs forestiers de recevoir une compensation financière supplémentaire pour la gestion durable de leurs forêts via l'afforestation, la conservation et l'adoption de pratiques durables, générant des crédits carbone dès à présent ou dans le futur. Chaque crédit carbone correspond à une mégagramme ou une tonne de CO₂ capturée. Ces crédits peuvent ensuite être commercialisés sur une plateforme dédiée auprès d'entreprises souhaitant compenser leurs émissions.

La plateforme est gérée par ADENE (Agence Nationale de l'Énergie du Portugal), garantissant la vérification et la transparence du processus. La valeur d'une tonne de carbone sur le marché dépend du système d'échange de quotas d'émission et des conditions du marché. Dans le Système communautaire d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (EU ETS), le plus grand marché du carbone au monde, les prix ont connu de fortes fluctuations ces dernières années, passant par exemple de 100 € par Mg en février 2023 à 77 € par Mg en janvier 2025.

Júlio Germano de Souza, Pedro Gomes, Eduardo Pousa, João Paulo Castro, Marina Castro

1) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

2) Baladi – Federação Nacional dos Baldios, R. Marchal Teixeira Rebelo 153-121, 5000-651 Vila Real, Portugal

3) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.